

Reporte 2021. Otro año compartido ¡y vamos por más!

MetaDocencia nació en marzo de 2020 para acompañar a docentes y estudiantes que debían llevar la educación a entornos virtuales con mucha urgencia y pocas herramientas. Tras mucho camino recorrido, llegamos al final de 2021 como una comunidad madura y en expansión. Ha sido el año en que nuestra propuesta inicial se afianzó a partir del aporte invaluable de cada persona en nuestro equipo y del abrazo de cada persona a la que llegó nuestra propuesta. Nuestra intención sigue siendo acompañar a las personas que se dedican a la docencia, entendiendo que los contextos de aislamiento intensificaron problemáticas de accesibilidad e inclusión tanto para estudiantes como para docentes. Mantenemos nuestra misión y visión como guía en la búsqueda de socializar herramientas prácticas para la enseñanza online que también son útiles en el aula tradicional. Ante una realidad incierta, este 2021 nos enseñó a no bajar los brazos y nos recompensó con el respaldo necesario para seguir confiando en nuestra propuesta y asegurar su continuidad por los próximos dos años.

Desde MetaDocencia queremos agradecer a todo nuestro equipo y a cada personas que recibió y amplificó nuestra iniciativa. Mientras aprovechamos el verano austral para terminar de diagramar lo que viene, repasemos acá todo lo que pasó en nuestra maravillosa comunidad durante 2021.

[Resumen del Reporte 2021 en formato presentación](#)

Consolidamos una comunidad grande y activa

Comenzamos el año con nuestras reuniones periódicas de **equipo**.

Coordinadores, colaboradores y asesores conversamos sobre planificación y distribución de tareas, mejoras a la gobernanza y la infraestructura... Hacia fin de año renovamos el compromiso de nuestro equipo, con muchas personas

que continuarán durante 2022 y nuevos integrantes en nuestros equipos de Colaboradores y de Asesores.

Al igual que en 2020, los docentes siguieron abrazando nuestra propuesta en 2021. Ya demostraron interés más de 2000 docentes de 30 países de todos los continentes a excepción de la Antártida. En 2021 tomaron nuestros cursos más de 370 educadores, que nos permitieron superar los 1000 estudiantes que se formaron con MetaDocencia desde sus comienzos. Los participantes provienen de diversas disciplinas, con mayor proporción de docentes de Ciencias Exactas y Naturales en 2021. En su conjunto, quienes participaron de nuestros cursos enseñan a ¡casi 65.000 estudiantes!

Obtuvimos apoyo para asegurar nuestra continuidad

En nuestras reuniones de enero festejamos por haber recibido el primer gran subsidio a nuestras actividades, al ser seleccionados en la **primera cohorte de Code for Science and Society Event Fund**. CS&S es una organización caritativa pública de los Estados Unidos de América con alcance global, que brinda servicios y soporte a comunidades tecnológicas que persigan iniciativas abiertas y sostenibles de interés público. Su apoyo, con fondos provistos por **Gordon and Betty Moore Foundation**, nos permitió retribuir mejor algunas de las tareas que hacía voluntariamente nuestro equipo. El respaldo se sostuvo y en septiembre fuimos seleccionados en la **segunda cohorte de CS&S Event Fund**, que nos ayudará a ejecutar nuestros cursos y mejorar su accesibilidad durante 2022.

El apoyo de CS&S se extendió más allá de sus subsidios. En septiembre, MetaDocencia ingresó al programa de patrocinio fiscal de CS&S, que nos abrió la puerta a nuevos vínculos, recursos y subsidios de otras organizaciones. Este patrocinio resultó esencial para poder solicitar y, en noviembre de 2021, ser beneficiados con un nuevo subsidio de **Chan Zuckerberg Initiative**. Se trata de un punto de quiebre para nuestra historia. Dispondremos de fondos para ofrecer más ediciones de nuestros cursos tradicionales, generar nuevos cursos y recursos, mejorar la accesibilidad de

nuestros contenidos, trabajar sobre nuestra organización y funcionamiento, etc. Tendremos la libertad de sostener nuestros valores y decidir cómo trabajar hacia el cumplimiento de nuestros objetivos con la certeza de disponer de los medios necesarios para hacerlo por los próximos dos años. Contamos más sobre este proceso en [este post en nuestro sitio web](#), también publicado en el [blog de CS&S](#).

Desde 2021 tenemos disponible una cuenta en [Donorbox](#) que nos permite recibir donaciones. Entre las contribuciones que ya recibimos se encuentran los fondos recaudados por [Greg Wilson](#), programador, autor y educador, a través de su seminario web [Managing Research Software Projects](#). ¡Muchas gracias a Greg y a todas las personas e instituciones que nos dieron su apoyo!

Nos encontramos en muchos cursos (viejos y nuevos)

Desde marzo de 2020, y sin contar ediciones “a la carta”, MetaDocencia ha ofrecido más de 70 ediciones de sus cursos.

El 26 de febrero de realizamos la primera edición en 2021 de nuestro remodelado curso [Introducción al ABC para enseñar online](#). Sumamos 20 ediciones de nuestro curso insignia, por las que pasaron 397 personas durante el año. Además, en 2021 ofrecimos nuevos cursos centrados en conceptos o herramientas más concretos. Comenzamos marzo con el curso [Cómo Enseñar a Programar](#), que presenta técnicas y buenas prácticas para diseñar e implementar cursos de programación, incluyendo ideas útiles para obtener *feedback* y evaluar estudiantes. Sus 6 ediciones de 2021 reunieron a 97 participantes. También en marzo concretamos la primera edición del [Taller de Zoom](#). En sus 5 ediciones pasaron 63 personas que pudieron familiarizarse con las opciones y herramientas que dispone Zoom para promover un espacio cómodo y amigable en un evento online sincrónico. Además ofrecimos 1 edición de nuestro curso [Generando tutoriales interactivos con el paquete {learnr}](#), para 26 personas y organizado en mayo de 2021 junto con la comunidad [R en Buenos Aires](#). Enseñamos cómo usar el

paquete {learnr} de R para construir tutoriales interactivos, contestar preguntas y recibir devoluciones.

Por segundo año consecutivo, durante cuatro jornadas del 14 al 21 de agosto de 2021, cuatro miembros del Equipo Coordinador ofrecimos el Curso de Instructores The Carpentries por MetaDocencia, destinado al “entrenamiento de entrenadores”. Como resultado, 19 participantes fueron certificados como Instructores en el programa internacional [The Carpentries](#), que busca enseñar habilidades de programación y ciencia de datos para investigadores.

Recogimos nuestra experiencia en el artículo [Enseñando a enseñar entre comunidades en español](#), también disponible en el [blog de The Carpentries](#).

Como si fuera poco, en noviembre de 2021 [Yanina Bellini](#) y [Paola Corrales](#) ofrecieron el workshop From Spreadsheet to R en el [Research Software Camp: Beyond the Spreadsheet](#) de [Software Sustainability Institute](#). Los materiales del curso están [disponibles en github](#) con licencia [CC-BY](#).

Tuvimos presencia online permanente

Las redes sociales son el camino principal de comunicación general para MetaDocencia. Seguimos muy activos en [Twitter](#), donde sumamos 795 seguidores que reaccionaron a 269 tweets en 2021. ¡Estamos cerca de alcanzar los 2.000 seguidores! Nuestro [canal de YouTube](#) sumó 105 suscriptores para un total de 176. Entre los 10 videos públicos subidos en 2021 destacan las 196 vistas del [Intro al ABC para enseñar online 2021](#) (el récord lo sigue teniendo el video de la [versión 2020 de este curso](#), con 695 vistas totales). Está publicado el video de nuestro curso [Cómo enseñar a programar online](#), con muchos recursos útiles también en formato pregrabado. Nuestro [espacio en Slack](#) permanece como el lugar de encuentro general y organización interna para la comunidad amplia de MetaDocencia. Está integrado por 611 participantes (se sumaron 239 en 2021) que colectivamente enviaron 16384 mensajes entre enero y diciembre pasados. En 2021 agregamos cuentas en casi todas las redes sociales relevantes de la actualidad. Estamos presentes en [Facebook](#), [Instagram](#) y [LinkedIn](#). Durante 2022 usaremos más estas vías para ponernos en contacto.

Además, nuestro equipo agregó a la web de MetaDocencia **9 artículos originales** (6 en español, 3 de ellos también con traducción al inglés y dos con publicación simultánea en blogs de otras organizaciones). Los artículos reúnen consejos (para hacer buenas **Evaluaciones formativas**, por ejemplo), tutoriales (no te pierdas **Haciendo videos para nuestras clases**) y algunas experiencias vividas en comunidad.

Participamos en muchos eventos virtuales

Como parte de nuestras actividades de difusión, durante 2021 nos propusimos estar presentes en distintas conferencias, eventos y reuniones vinculadas a la tecnología, el software y la educación. Mientras esperamos que 2022 nos traiga oportunidades de encontrarnos en persona, repasamos a continuación las participaciones más destacadas de MetaDocencia en eventos virtuales durante 2021.

- 21/01/2021 - rStudio::Global - **charla y preguntas**
Yanina Bellini Saibene ofreció la charla Sobre programar, enseñar y armar tutoriales interactivos con {learnr}. Fue la primera charla en español en una conferencia **RStudio**.
- 05/05/2021 - csv,conf,v7 - **blogpost**
Yanina Bellini Saibene también participó en una sesión de **csv,conf,v7** con título Seguimiento de impacto y medición de éxito en eventos de educación de datos (en inglés, *Tracking Impact and Measuring Success in Data Education Events*) junto a otras comunidades incluyendo Code for Science & Society.
- 27/05/2021 - Data Latam Webinar - **video**
Elio Campitelli contó sobre MetaDocencia en el webinar Buenas prácticas para enseñar para la comunidad **Data Latam**.
- 06/07/2021 - useR! 2021 - **video**
Fuimos charla plenaria en la conferencia **useR! 2021**. Allí **Paola Corrales**, **Elio Campitelli** e **Iván Poggio** presentaron Enseñando a enseñar sin perder a nadie en el camino.
- 03/10/2021 - PyConES 2021 - **video**
Presentamos la charla Buenas prácticas para enseñar programación

online en la conferencia [PyConES 2021](#). Fue grabada por [Patricia Loto](#), [Irene Vazano](#) y [Nicolás Palopoli](#), con preguntas en vivo y seguimiento por un servidor exclusivo de Discord.

- 25/10/2021 - 50 JAIIO - [slides](#)

La charla Enseñando a enseñar sin perder a nadie en el camino fue presentada por [Patricia Loto](#), [Mariela Rajngewerc](#) y [Yanina Bellini Saibene](#) en las [Jornadas Argentinas de Informática](#). También ofrecimos una edición de nuestro curso Introducción al ABC para enseñar online en el marco del congreso.

- 03/11/2021 - 2021 Essential Open Source Software for Science Annual Meeting - [slides](#)

[Laura Acion](#) incluyó a MetaDocencia en su charla Sustainable Language and Geographical Diversity in Open Science: My Experience in Latin America para el encuentro anual *Essential Open Source Software (EOSS)* de [Chan Zuckerberg Initiative](#).

- 10/11/2021 - LatinR 2021 - [video](#)

[Yanina Bellini Saibene](#) presentó la charla Un conjunto de paquetes para generar tutoriales interactivos para enseñar R en la conferencia [LatinR](#). Allí contó su experiencia al dar clase usando algunas de las herramientas que enseñamos en MetaDocencia.

- 11/11/2021 - XI-CAB2C 2021 - [presentación](#)

La charla MetaDocencia: teaching how to teach technology together presentada durante el [XI Congreso Argentino de Bioinformática y Biología Computacional 2021](#) fue grabada por [Yanina Bellini Saibene](#) y tuvo preguntas en vivo a [Paola Corrales](#).

- 17/11/2021 - JIS Go Live 2021 - [presentación](#)

[Laura Acion](#) comentó sobre MetaDocencia durante su participación en el panel El desafío de enseñar en datos e inteligencia artificial de las [XVI Jornadas de Informática en Salud](#).

- 22/11/2021 - Crick Bioimage Analysis Symposium 2021 - [presentación](#)

También [Laura Acion](#) presentó su charla Sustainable language and geographical diversity in Open Science en el [simposio de análisis de bioimágenes del Francis Crick Institute](#).

- 11/12/2021 - SciPy Latin America Conference 2021 - *video* (a partir de 2:58:32)

Mariela Rajngewerc, **Patricia Loto** y **Nicolás Palopoli** presentaron la charla Buenas Prácticas para Enseñar Programación Online en vivo durante la conferencia **SciPy Latin America**.

Nos dijeron muchas cosas lindas

MetaDocencia es una comunidad muy querida desde su primer día. Las encuestas post-cursos y nuestras redes sociales nos devuelven muestras permanentes de afecto y valoración a nuestro aporte. Algunas personas destacaron nuestro trabajo durante sus charlas en conferencias (por ejemplo, **Dario Taraborelli** y **Malvika Sharan**). ¡Gracias por tanto amor!

Acabo de terminar el curso de 'Intro al ABC para enseñar online' de [@metadocencia](#). No sólo lo mega recomiendo, sino que me gustaría que todos mis profes de maestría implementaran sus consejos y herramientas 🙌🙌

5:30 p. m. · 15 mar. 2021

Hice el curso "Introducción al ABC para enseñar online" de MetaDocencia. Una experiencia directa, clara y amable de cómo se enseña a través del ejemplo. Lo recomiendo 100%. Sus clases no volverán a ser las mismas después de asistir a este curso. ¡Muchas gracias, [@metadocencia](#)!

12:24 p. m. · 2 sept. 2021

Gracias [@metadocencia](#) porque le hago unos tutoriales increíbles a mis padres 👨👩 para los trámites en web 🖥️ y apps 📱. No solo mis alum@s 😎 😊 y yo 🙌 nos hemos beneficiado de su 🥰 hermosa iniciativa 🥰.

6:29 p. m. · 2 ene. 2021

Analía Calero
@CaleroAnalia · [Seguir](#)

Recomiendo mucho este [#curso](#) de [@metadocencia](#) para quienes damos [#clases](#) on line. Muchos [#tips](#) aplican tmbn para amenizar otros eventos virtuales sincrónicos

MetaDocencia @metadocencia

El 1er taller de semana de cumple lo dan @NPalopoli y @romipendino, ambos con certificación de @thecarpentries para enseñar talleres como nuestro "Introducción al ABC para enseñar online"

¡Esta es la edición 39 de este taller, que se renovó en 2021!

6:25 p. m. · 15 mar. 2021

bynans
@bynans1 · [Seguir](#)

Recién terminé el curso "Cómo aprender a programar online" de [@metadocencia](#). Es imperdible si enseñan programación de manera no presencial (1/2)

¿Qué te resulta más motivador?

```
x ← 8
y ← "monkey"
z ← FALSE

class(x)

## [1] "numeric"

class(y)

## [1] "character"

class(z)

## [1] "logical"
```

Ciudad de Buenos Aires
Temperatura

Marcha de temperatura máxima y mínima en conjunto con las temperaturas observadas

<http://tiny.cc/MetaDocenciaProgramar>

12:16 p. m. · 24 abr. 2021

[Leer toda la conversación en Twitter](#)

Sergio Garcia Mora
@sergiogarciamor · [Seguir](#)

Primera vez que el feedback de un curso que dicto fue 100% 5/5 ⭐ y todo se lo debo a [@metadocencia](#) 🥂🥂🥂🥂🥂

[#r4hr](#) [#rstats_es](#) [#peopleanalytics](#)

10:06 a. m. · 1 oct. 2021

[Leer toda la conversación en Twitter](#)

Alejandra Aparicio
@AlejandraApari4 · [Seguir](#)

[@metadocencia](#) Excelentes consejos, curso totalmente recomendado. Gracias por compartir su tiempo y aprendizaje.

12:01 p. m. · 15 abr. 2021

rage against the covid 📷❤️🦋🌱
@chapita · [Seguir](#)

recién termino el curso sobre enseñar online de [@metadocencia](#).
fascinada es poco.
ultra super mega archi recomendable.

12:15 p. m. · 22 may. 2021

Virginia García Alonso
@VA_GarciaAlonso · [Seguir](#)

Cartón lleno a los talleres de [@metadocencia](#) 🎉
Hoy, dos profes de lujo: [@yabellini](#) y [@PaobCorrales](#)
Gracias a todo el equipo detras de estas actividades y tutoriales por armarlos y compartirlos gratuitamente 🙌👏

5:07 p. m. · 8 may. 2021

[Leer toda la conversación en Twitter](#)

Skarly Garcia
@skarlyg · [Seguir](#)

Estimados de [@metadocencia](#) conectada y feliz en el Taller Intro con la Profe Romina Pendino. Agradecida por esta iniciativa. Tremendo aporte a la educación.

9:58 a. m. · 15 abr. 2021

@TuQmano@mastodon.social
@TuQmano · [Seguir](#)

Pudimos aplicar varios de los muchos grandes consejos aprendidos en taller de [@metadocencia](#) para enseñanza en línea.

Una vez más, recomendadísimo !

 @TuQmano@mastodon.social @TuQmano

Arrancando con el primer encuentro, para el primer grupo, de las capacitaciones del proyecto de Armonización de Estadísticas de Turismo en las Provincias que organizamos en el @TurDepAR

armonizacion.yvera.tur.ar

12:16 p. m. · 7 sept. 2021

Walter Sosa Escudero
@wsosaescudero · [Seguir](#)

No se pierdan esto. Es gente hiperprofesional, es buenisimo el trabajo que hacen [@mercedesiaco](#)

MetaDocencia @metadocencia

🎉 ¡La semana que viene festejamos nuestro primer cumple con un nuevo record: Enseñamos 5 cursos! 🎉

👉 Quedan poco lugares por la mañana, la tarde y ¡hasta el sábado!

✉ Si aún no recibiste tu invitación, regístrate en buff.ly/3tfgjLQ

🌟 ¡Te esperamos!

Introducción al ABC para enseñar online

Taller de Zoom

Cómo enseñar a programar online

Para inscribirte gratuitamente ingresa en metadocencia.org

8:23 p. m. · 12 mar. 2021

Emma 🇺🇸
@emmaiarussi · [Seguir](#)

Super merecido financiamiento internacional para la gente de [@metadocencia](#)!! Felicitaciones por el trabajo tan noble que hicieron durante la pandemia (y que siguen haciendo) 🎉🎉

CS&S **Code for Science & Society** @codeforsociety

Check out the new post on the CS&S Blog — MetaDocencia awarded 2-year grant and joins CS&S blog.codeforscience.org/metadocencia-a...

2:13 p. m. · 2 nov. 2021

Muchas comunidades amigas

En MetaDocencia valoramos mucho la interacción con otras comunidades. En 2021 creamos vínculos con la comunidad de **Mujeres en Bioinformática y Ciencia de Datos de Latinoamérica** para la difusión conjunta de actividades y la realización de dos ediciones de nuestros cursos para participantes de su comunidad. También difundimos búsquedas laborales del proyecto de enseñanza de la computación **Mumuki** y conversamos sobre la realización de cursos en forma conjunta. Dictamos un taller de la herramienta {learnr} para la

comunidad de [usuarios de R en Buenos Aires \(Argentina\)](#). Para esta comunidad y para al [grupo de usuarios de R de Accra \(Ghana\)](#) pusimos a disposición nuestros recursos de videoconferencia. Organizamos ediciones especiales de nuestro “Introducción al ABC para enseñar online” para personal del Ministerio de Turismo de Argentina y para docentes de formación profesional en la [Bolsa de Comercio de Rosario \(Argentina\)](#).

Estas comunidades se suman a otras que siguieron siendo cercanas en 2021. La [Estación Experimental Agropecuaria Anguil de INTA](#) ha proporcionado recursos desde los comienzos de MetaDocencia. Parte de nuestro equipo participa activamente de [R-Ladies Buenos Aires](#) y en la organización de las conferencias [LatinR](#) y [useR!](#). Fue también el segundo año de difusión conjunta de actividades con [NerdearLA](#). Y siempre nos apoyamos en el maravilloso material educativo abierto compartido por [Greg Wilson](#), [R-Studio Education](#) y [The Carpentries](#).

Tenemos planes para 2022... ¡y más allá!

El compromiso renovado de nuestro equipo junto con el financiamiento recibido nos permiten sostener la infraestructura y actividades de MetaDocencia por los próximos dos años. El principal logro de MetaDocencia es el grupo de personas que la integra: continuaremos cuidando y nutriendo a la comunidad existente a través de todas nuestras iniciativas futuras. Así como 2021 fue un año de asentamiento, en 2022 buscaremos mejorar nuestro funcionamiento para acompañar así la expansión y amplificación de nuestra propuesta hacia la comunidad. Desde el equipo coordinador ya estamos trabajando en mejorar nuestra gobernanza, definir roles y tareas, ampliar el equipo de trabajo, construir el plan estratégico a cinco años y más. Reuniremos nuestra experiencia en una serie de lineamientos que permitan a otras personas replicar nuestra experiencia. Continuaremos nuestros esfuerzos iniciados en 2021 para delinear la implementación del código de conducta, asegurar la accesibilidad de nuestros materiales de clase y formularios y dar más atención a cuestiones de diversidad, igualdad e inclusión, con sabor local. En 2022 presentaremos nuevos cursos, con alcance concreto y el objetivo usual de aprender y de mejorar nuestra forma

de enseñar. Tendremos nuevos materiales de Ciencia Abierta, no solo en español sino también en portugués. Seguiremos participando en congresos, reuniones y eventos de interés, conectándonos con más comunidades e iniciativas de valores compartidos en la región.

La felicidad compartida se multiplica; la pena compartida, disminuye.

MetaDocencia creció con el aporte de su comunidad durante 2021. ¡Nos vemos también en 2022, para seguir construyendo en comunidad!